

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7730080>
УДК 373.31

РАЗВИТИЕ ВНИМАНИЯ У ВОЛЕЙБОЛИСТОВ 12-14 ЛЕТ НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ МЕТОДОВ И СПЕЦИАЛЬНЫХ УПРАЖНЕНИЙ

Л.Г. Гаврилова,
доц.
О.А. Сабуркина,
к.пед.н., ст.преп.
В.А. Овчаров,
ст.преп.,
«ВГАФК»,
г. Волгоград

Аннотация: В статье рассматривается методика развития внимания специальными упражнениями и использования психологических методов. В современных условиях проблема улучшения подготовки волейболистов и спортсменов в целом, занимает одну из главных позиций. Внимание является одним из тех факторов, которые непосредственно обеспечивают надежность тренировочного процесса. Ситуации дефицита времени, когнитивные способности спортсмена значительно изменяются, а «ошибки внимания» становятся более выраженными. Одним из видов спорта предъявляющих высокие требования к уровню развития внимания спортсменов, является волейбол.

Ключевые слова: волейбол, внимание, психологические методы, специальные упражнения

DEVELOPMENT OF ATTENTION IN VOLLEYBALL PLAYERS AGED 12-14 YEARS BASED ON THE USE OF PSYCHOLOGICAL METHODS AND SPECIAL EXERCISES

L.G. Gavrilova,

Associate Professor

O.A. Saburkina,

Candidate of Pedagogical Sciences, senior lecturer

V.A. Ovcharov,

Senior lecturer,

«VSA of PE»,

Volgograd

Annotation: The article discusses the methodology of attention development by special exercises and the use of psychological methods. In modern conditions, the problem of improving the training of volleyball players, and athletes in general, occupies one of the main positions. Attention is one of those factors that directly ensure the reliability of the training process. Situations of time deficit, cognitive abilities of an athlete change significantly, and "attention errors" become more pronounced. One of the sports that place high demands on the level of attention development of athletes is volleyball.

Keywords: volleyball, attention, psychological methods, special exercises

Внимание является психологическим феноменом, так как в отношении него в современном мире нет четкого определения и единого мнения между психологами [1-4]. Одни рассматривают его, как полностью суверенный самостоятельный процесс, другие же совершенно не согласны с ними, аргументируя тем, что внимание является частью других психических процессов [2-5].

Исследование было разделено на 3 этапа и осуществлялось с сентября по декабрь 2022 года.

На первом этапе определялось общее физическое направление исследования, выявлялись общие характеристики основных понятий предмета, объекта, гипотезы исследования, определения цели и задач

исследования, а так же подбора средств и методов для решения поставленных задач [5-8].

Второй этап подразумевал применение подобранных методов для подтверждения поставленной гипотезы. Здесь же были проведены педагогическое наблюдение и эксперимент. На данном этапе были сформированы группы спортсменов, показатели которых на тестировании были приблизительно на одном уровне.

Длительность нашего эксперимента составила промежуток с сентября по декабрь 2022 года. За этот период времени было проведено 36 тренировочных занятий.

Контрольные психологические тесты проводились перед началом эксперимента, а так же по завершению, для получения наглядных результатов.

Внедрение методики состояло из следующих этапов:

1. Исходное тестирование свойств внимания – 1-я неделя.
2. Групповые занятия по обучению методике и для повышения мотивации игроков к самосовершенствованию внимания – 2–3-я недели.
3. Индивидуальные тренировки внимания в тренировочном процессе команды и за его пределами – 4–11-я недели с промежуточным контролем на 8-й неделе.
4. Итоговое тестирование – 12-я неделя.

Третий этап представлял собой оформление и систематизацию полученных результатов, теоретическая и математическая обработка полученных показателей, а так же написание и оформление данной статьи.

Для развития внимания волейболистов использовались психологические средства, методы и специальные упражнения. Основная часть упражнений проводилась после тренировок под руководством тренера, а так же давалось домашнее задание, которое участники эксперимента должны были выполнять в течение дня.

Таблица 1 – Результаты тестирования контрольной и экспериментальной групп до и после эксперимента представлены в таблице ($M \pm m$)

Упражнения	Экспериментальная группа		Контрольная группа	
	До	После	До	После
«Расстановка чисел»	15±1,2	18,1±0,8	15,5±0,9	15,83±0,8
«Поиск чисел»	5,33±0,6	7,5±0,4	6±0,6	6,16±0,4

Упражнения	Экспериментальная группа		Контрольная группа	
	До	После	До	После
«Перепутанные линии»	2,66±0,4	4,5±0,5	2,5±0,4	3,5±0,4
«Крестики»	4,33±0,4	7,16±0,3	4,66±0,5	5±0,4
«Кольца Ландольта»	5,83±0,4	8,16±0,5	5,66±0,6	6,16±0,3

Где: М - это показатель среднего арифметического значения;
m - это показатель стандартной ошибки.

Таблица 2 – Прирост показателей уровня развития в % соотношении в контрольной и экспериментальной группах

Упражнения	Экспериментальная группа	Контрольная группа
«Расстановка чисел»	17%	2%
«Поиск чисел»	29%	3%
«Перепутанные линии»	41%	29%
«Крестики»	40%	7%
«Кольца Ландольта»	29%	8%

Сравнив полученные данные экспериментальной и контрольной групп, очевидно, что наибольший прирост результатов в данном тесте произошел в экспериментальной группе.

Анализ полученных результатов гласит о следующем:

1. Упражнение: «Расстановка чисел»

Средний показатель в контрольной группе до эксперимента $15,5\pm 0,9$, после эксперимента, при проведении повторного тестирования, результат повысился до $15,83\pm 0,8$. Из этого следует, что прирост показателей точности составил 2%.

Средний показатель в экспериментальной группе до эксперимента $15\pm 1,2$, после эксперимента, при проведении повторного тестирования, результат повысился до $18,1\pm 20,8$. Из этого следует, что прирост составил 17%.

2. Упражнение: «Поиск чисел»

Средний показатель в контрольной группе до эксперимента $6\pm 0,6$, после эксперимента, при проведении повторного тестирования, результат повысился до $6,16\pm 0,4$. Из этого следует, что прирост показателей точности составил 3%.

Средний показатель в экспериментальной группе до эксперимента $5,33\pm 0,6$, после эксперимента, при проведении повторного тестирования, результат повысился до $7,5\pm 0,4$. Из этого следует, что прирост составил 29%.

3. Упражнение: «Перепутанные линии»

Средний показатель в контрольной группе до эксперимента $2,5\pm 0,4$, после эксперимента, при проведении повторного тестирования, результат повысился до $3,5\pm 0,4$. Из этого следует, что прирост показателей точности составил 29%.

Средний показатель в экспериментальной группе до эксперимента $2,66\pm 0,4$, после эксперимента, при проведении повторного тестирования, результат повысился до $4,5\pm 0,5$. Из этого следует, что прирост составил 41%.

4. Упражнение: «Крестики»

Средний показатель в контрольной группе до эксперимента $4,66\pm 0,5$, после эксперимента, при проведении повторного тестирования, результат повысился до $5\pm 0,4$. Из этого следует, что прирост показателей точности составил 7%.

Средний показатель в экспериментальной группе до эксперимента $4,33\pm 0,4$, после эксперимента, при проведении повторного тестирования, результат повысился до $7,16\pm 0,3$. Из этого следует, что прирост составил 40%.

5. Упражнение: «Кольца Ландольта».

Средний показатель в контрольной группе до эксперимента $5,66\pm 0,6$, после эксперимента, при проведении повторного тестирования, результат повысился до $6,16\pm 0,3$. Из этого следует, что прирост показателей точности составил 8%.

Средний показатель в экспериментальной группе до эксперимента $5,83\pm 0,4$, после эксперимента, при проведении повторного тестирования, результат повысился до $8,16\pm 0,5$. Из этого следует, что прирост составил 29%.

Анализ данных полученных в ходе 3-месячного эксперимента по развитию внимания юных волейболистов на основе использования

психологических методов и специальных упражнений позволяет констатировать, что лучшими оказались показатели спортсменов экспериментальной группы.

Выводы

1. Благодаря классическим тестам мы определили исходный уровень развития внимания волейболистов. В обеих группах он оказался примерно на одном и том же уровне. Низкий уровень развития внимания в подростковом возрасте дает понять, что развитию внимания уделялось ранее мало времени.

2. Изучив научную литературу, были подобраны наиболее эффективные и подходящие для подросткового возраста психологические методы и специальные упражнения, которые помогут развивать внимание игроков.

3. Разработанная методика была предложена к практической реализации и применялась на тренировочных занятиях. По итогам её применения уровень развития внимания волейболистов повысился, что отразилось на результатах игровой деятельности.

Список литературы

[1] Бессчетнова О.В. Развитие внимания у волейболистов на этапе начальной подготовки / О.В. Бессчетнова. - Саратов: ФГБОУ ВПО «Саратовский государственный университет имени Н. Г. Чернышевского», 2015. 43-46 с.

[2] Гиппенрейтер Ю.Б. Психология внимания: [хрестоматия] / под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, В.Я. Романова. // 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: Астрель, 2008. 704 с.

[3] Диянова З.В. Общая психология. Познавательные процессы: учебное пособие для академического бакалавриата / З.В. Диянова, Т.М. Щеголева. // 4-е изд., испр. и доп. - Москва: Юрайт, 2018. 176 с.

[4] Купцова О.В. Внимание как особый психический процесс / О.В. Купцова // Проблемы современной науки и образования. - 2017. №20. 83-85 с.

[5] Мезенцева Н.В. Развитие внимания у волейболистов в процессе учебно-тренировочных сборов / Н.В. Мезенцева, А.Я. Ситникова // Вестник Красноярского Государственного Педагогического Университета им. В.П. Астафьева. - 2013. №2 (24). 121-125 с.

[6] Савинкина А.О. Влияние методики тренировки внимания на соревновательные результаты юных спортсменов / А.О. Савинкина, В.Ф. Сопов // Спортивный психолог. - 2016. № 3. 34-38 с.

[7] Сафонов В.К. Ошибки внимания или особенности концентрации внимания / В.К. Сафонов, В.Ф. Сопов, С.А. Мирошников // Спортивный психолог. - 2015. № 3 (38). 21-26 с.

[8] Современное состояние и тенденции развития физической культуры и спорта: сборник статей IV Всероссийской заочной научно-практической конференции с международным участием, приуроченной к 50-летию Факультета физической культуры Педагогического института Белгородского государственного национального исследовательского университета (3 ноября 2017 года) / отв. ред. И.Н. Никулин. - Белгород: ИД «Белгород» НИУ «БелГУ», 2017. 238-243 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Besschetnova O.V. Development of attention among volleyball players at the stage of initial training / O.V. Disgraceful. - Saratov: FGBOU VPO "Saratov State University named after N. G. Chernyshevsky", 2015. 43-46 p.

[2] Gippenreiter Yu.B. Psychology of attention: [reader] / ed. Yu.B. Gippenreiter, V.Ya. Romanova. // 2nd ed., revised. and additional - Moscow: Astrel, 2008. 704 p.

[3] Diyanova Z.V. General psychology. Cognitive processes: textbook for academic undergraduate studies / Z.V. Diyanova, T.M. Shchegolev. // 4th ed., Rev. and additional - Moscow: Yurayt, 2018. 176 p.

[4] Kuptsova O.V. Attention as a special mental process / O.V. Kuptsova // Problems of modern science and education. - 2017. No. 20. 83-85 p.

[5] Mezentseva N.V. Development of attention among volleyball players in the process of training camps / N.V. Mezentseva, A.Ya. Sitnikov // Bulletin of the Krasnoyarsk State Pedagogical University. V.P. Astafiev. - 2013. No. 2 (24). 121-125 p.

[6] Savinkina A.O. Influence of attention training methodology on the competitive results of young athletes / A.O. Savinkina, V.F. Sopov // Sports psychologist. - 2016. No. 3. 34-38 p.

[7] Safonov V.K. Errors of attention or features of attention concentration / V.K. Safonov, V.F. Sopov, S.A. Miroshnikov // Sports psychologist. - 2015. No. 3 (38). 21-26 p.

[8] The current state and trends in the development of physical culture and sports: collection of articles of the IV All-Russian correspondence scientific and practical conference with international participation, dedicated to the 50th anniversary of the Faculty of Physical Culture of the Pedagogical Institute of the Belgorod State National Research University (November 3, 2017) / Ed. ed. I.N. Nikulin. - Belgorod: Publishing House "Belgorod" NRU "BelGU", 2017. 238-243 p.

© Л.Г. Гаврилова, О.А. Сабуркина, В.А. Овчаров, 2023

Поступила в редакцию 04.02.2023

Принята к публикации 16.02.2023

Для цитирования:

Гаврилова Л.Г., Сабуркина О.А., Овчаров В.А. Развитие внимания у волейболистов 12-14 лет на основе использования психологических методов и специальных упражнений // Инновационные научные исследовани. 2023. № 2-2(26). С. 128-135. URL: <https://ip-journal.ru/>